

ОБЗОР КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПОДХОДОВ К ПОНИМАНИЮ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ И УЧИТЕЛЕЙ

REVIEW OF CONCEPTUAL APPROACHES TO UNDERSTANDING THE NATURAL SCIENCE WORLDVIEW OF FUTURE EDUCATORS AND TEACHERS

ЧУМАКОВ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ,
ФГБОУ ВО ИжГТУ имени М.Т. Калашиникова.

CHUMAKOV VLADISLAV VLADIMIROVICH,
Kalashnikov Moscow State Technical University.

В данной статье представлен обзор современных концептуальных подходов к пониманию естественнонаучного мировоззрения будущих педагогов. Проанализирована сущность сознания. Указаны универсальные категории, образующие структура мировоззрения. Выделены и охарактеризованы семь столпов науки. Рассмотрен дискурс как противопоставление «чистой» и «этической» науки. Приведены функциональные компоненты, которые характеризуют естественнонаучное мировоззрение будущих педагогов. Сделан вывод о взаимосвязи успешного естественнонаучного образования и степени интеграции науки в социокультурное пространство.

This article provides an overview of modern conceptual approaches to understanding the natural science worldview of future teachers. The essence of consciousness is analyzed. The universal categories forming the structure of the worldview are indicated. Seven pillars of science are identified and characterized. The discourse is considered as an opposition of "pure" and "ethical" science. The functional components that characterize the natural science worldview of future teachers are given. The conclusion is made about the relationship between successful natural science education and the degree of integration of science into the socio-cultural space.

Ключевые слова: *сознание, мировоззрение, научное мировоззрение, культурный контекст, отношение к природе.*

Key words: *consciousness, worldview, scientific worldview, cultural context; attitude towards nature.*

Сегодня широко обсуждается проблема столкновения обыденных норм общества с новаторскими и не сформированными позициями, направленными на создание единого, целостного и универсального мира, которые, с известными ограничениями, носят научный характер. Не так давно Хью Гош поднял вопрос, может ли наука прийти к выводам, имеющим существенное мировоззренческое значение. Он утверждал, что хотя наука может и часто влияет на мировоззрение и меняет его, предоставляя соответствующие доказательства, сама по себе она не содержит мировоззренческого содержания в своих предпосылках и рассуждениях. Оппонируя ему, Г. Иржик и Р. Нола утверждают: «Если мы хотим понять взаимосвязь между наукой и мировоззрением, нам следует уделять понятию мировоззрения столько же внимания, сколько и понятию науки» [17, р. 733].

Фундаментальным первоисточником мировоззрения является сознание. Феномен сознания обсуждался еще в древности. Аристотель рассматривал сознание как процесс высшего порядка и неотъемлемую черту психической жизни [11]. Впервые разговор о сознании как таковом возник в «Очерке человеческого понимания» Дж. Локка. Сознание изучают как естественные науки (физиология), так и гуманитарные науки (феноменология и психология). Их результаты частично противоречивые, но не взаимоисключающие. Сознание имеет два основных компонента, а именно возбуждение (уровень сознания) и осведомленность (содержание сознания). Осознание и возбуждение, хотя обычно положительно коррелируют, связаны с разными структурами мозга.

Сознание – это характеристика человека в целом, постоянно отражающая повседневный опыт и бытие. Оно неотделимо от человеческого «я». Таким образом, человека можно описать как «единство сознания и самосознания» (то есть осознания собственного «я») от детства до старости. Определение сознания, данное в 2001 г. Гринфилдом, описывает его как «мир от первого лица, уникально переживаемый индивидуумом, который не может быть точно воспроизведен или получен другим человеком» [18, p. 612].

Сознание является сложной структурой, которая представляет собой не только образ, но и способ отражения реальности, в котором опыт становится фильтром. На различных уровнях, сознание может формировать уникальные, существующие только здесь и сейчас, картины мира, которые невозможно передать другому человеку. Эти картины-образы могут приобретать самые неожиданные или, напротив, глубинные формы.

Если придать сознанию как сочетанию возбуждения и осведомленности третье измерение, а именно протяженность картины мира во времени, мы приходим к пониманию еще одной сложной психосоциальной конструкции, а именно – мировоззрения. Термин «мировоззрение» (*Weltanschauung*) – это типично немецкий философский термин, впервые использованный Иммануилом Кантом, который установил эпистемологические основы концепции мировоззрения. Кант сделал «реальность» феноменальной и потенциально множественной. Таким образом, Кант произвел коперниканскую революцию в философии, сделав человеческий разум центром, если не местом расположения космоса. Согласно концепции Канта, мы воспринимаем вещи в этом мире не такими, какие они есть в себе («ноумены»), а такими, как они появляются в нашем сознании («феномены»), потому что наши чувства действуют как фильтры для нашего сознания. Поскольку все люди разделяют одни и те же сенсорные, пространственно-временные и когнитивные фильтры, через которые явления становятся доступными человеческому сознанию, условно, все люди разделяют одну и ту же «реальность» [10, p. 511].

Ближе к концу своей жизни обширное и проницательное определение мировоззрения сформулировал З. Фрейд. В своей работе «Новые вводные лекции по психоанализу» Фрейд посвятил последнюю главу мировоззрению, которое он определил как: «... интеллектуальную конструкцию, которая решает все проблемы нашего существования единообразно на основе одной главной гипотезы, которая, соответственно, не оставляет вопросов без ответа и в которой все, что нас интересует, находит свое фиксированное место. Легко понять, что обладание *Weltanschauung* такого рода входит в число идеальных желаний людей. Веря в это, можно чувствовать себя в безопасности в жизни, можно знать, к чему стремиться и как наиболее целесообразно справиться со своими эмоциями и интересами» [17, p. 158].

Новый Оксфордский словарь определяет термин «мировоззрение» как «особую философию жизни или концепцию мира». Согласно Словарю социальных наук, «мировоззрение относится к общей системе ценностей и убеждений, которые характеризуют данную культуру или группу». Кембриджский философский словарь определяет его как «общий взгляд на жизнь, суммирующий все, что мы знаем о мире, как мы оцениваем его эмоционально и как мы реагируем на него волевыми силами».

Мировоззрение характеризуется своей всеобщностью. Оно обеспечивает основу того, как человек или целое сообщество осмысливает действительность в ее наиболее важных аспектах и измерениях. Кирни называл мировоззрение «культурно организованной макромыслью». Предложенная им в 1984 г. модель мировоззрения представляет собой сложную структуру взаимосвязанных универсальных категорий:

- Самость;
- Не-самость;
- Классификация;
- Отношения;
- Причинность;
- Время;
- Пространство.

Каждая категория состоит из логически связанных предпосылок. Группы людей и даже отдельные личности могут быть идентифицированы по вариациям мировоззрения, возникающим в результате вариаций содержания перечисленных категорий. Этот составной характер модели фокусирует внимание исследователя на сложной структуре мировоззрения, однако сами категории открывают доступ к этой структуре. И хотя составной характер модели снижает вероятность чрезмерного упрощения исследователем понятия мировоззрения, все же можно говорить о единстве мировоззрения, основанном на существенных предпосылках внутри семи универсальных категорий. Сам разработчик определяет эту модель «логико-структурализмом».

Следуя Роберту Редфилду, разделившему мировоззренческое «Не-Я» на Человечество (социальное), Природу (естественное) и Бога (трансцендентное), легко понять, как концепт Природы вписывается в логико-структурную модель и как различные другие предпосылки в рамках мировоззрения категории взаимодействуют с понятием Природы.

По сути, отношения между мировоззренческими категориями «Я» и «Не-Я» могут быть отношениями гармонии, подчинения, доминирования или их комбинации. Например, отношения «Я» – «Не-Я» (индивидуум – общество) могут быть гармоничными, а отношения «личность – природа» – доминантными. В западной философии человек не рассматривался как часть природы. Он считался существом особого порядка и природа была должна ему подчиниться. Не случайно унаследованный от западных естествоиспытателей, лейтмотив доминирования продолжает звучать сегодня.

Напротив, для представителей восточных культур отношения между «Я» и «Природой» являются отношениями, основанными на гармонии.

Хотя такое категоричное разделение основано на стереотипах, в нем есть доля истины. Носители западной культуры часто рассматривают Природу как объект, точку приложения собственного «мастерства». В восточных культурах гораздо выше полезности ценится красота Природы.

Однако эта культурная грань характеризует скорее мировоззрение повседневное, нежели научное. Факт существования научного мировоззрения остается предметом дискуссий, хотя факт влияния науки на мировоззрение путем доказательств под сомнение не ставится. Более того, мировоззренческая составляющая считается одним из столпов науки (таблица 1).

Гош считает, что наука независима от мировоззрения в своих предпосылках и методах, но научные или эмпирические данные в целом могут иметь мировоззренческое значение. Мировоззренчески независимый метод, примененный к мировоззренчески информативным свидетельствам, может привести к выводам, отличающимся от мировоззрения. Действие находится в доказательствах. Доказательства отражают реальность.

Таблица 1. Семь столпов науки

1	Реализм	Физический мир реален
2	Пресуппозиция	Мир упорядочен и постижим
3	Доказательства	Наука требует эмпирических, публичных доказательств для своих выводов
4	Логика	Научное мышление использует стандартную логику
5	Пределы	Научное знание имеет пределы; оно не может объяснить всего
6	Универсальность	Что наука открыта для всех людей всех культур; В принципе, заниматься научной деятельностью может каждый
7	Мировоззрение	Наука способствует формированию значимого мировоззрения

Г. Иржик и Р. Нола отстаивают прямо противоположную точку зрения, согласно которой наука действительно имеет мировоззренческое содержание даже в своих предпосылках и методе.

Как представляется, это дискурс можно рассматривать как противопоставление «чистой» и «этической» науки. Чистая наука оперирует данными, не присваивая им оценочных характеристик, которые по определению носят не научный, а этический характер, и тем самым нивелируя возможность влияния мировоззрения на науку. И, напротив, этическая наука критически оценивает собственные результаты именно на основе оценочных суждений, определяя валидность данных не только с общенациональной точки зрения, но и с точки зрения соответствия будущих результатов их использования интересам общества, как они понимаются в конкретном контексте. Тем самым привносится мировоззренческий / этический компонент, который переводит отношение науки к социуму из положения господствующего в положение подчиненное.

Современное проявление «чистой науки» – это, в частности, сциентизм, признающий верховенство науки как панацеи в попытке ответить на любой вопрос. Но подлинно научное мировоззрение не обязательно должно быть сциентистским. Научное мировоззрение с полным правом может апеллировать не только к науке, но и к философии, искусству, литературе и т. д. Чтобы ответить на мировоззренческие смысложизненные вопросы, научный натурализм обязан нести в себе зерна гуманизма, в противном случае все попытки будут бесполезны.

С этой точки зрения важно вернуться к исследованиям У. Коберна. Пытаясь исследовать природу научного мировоззрения, У. Коберн писал: «мои мысли ... о Природе укоренены в глубоких, фундаментальных убеждениях, которых я придерживаюсь относительно своей жизни и мира, в котором я живу, то есть моего мировоззрения. Природа, конечно, является традиционной областью, в которой действуют «естественные» науки, но то, как мы понимаем науку и Природу, коренится в нашем мировоззрении» [16].

Далее он размышляет о характере естественно-научного образования в США, подчеркивая, что «наука для всех» – это американское, а «общественное понимание науки» – британское выражение. Эти термины определяют одно и то же явление, в основе которого лежит идея о том, что в условиях демократии все граждане должны быть грамотными, то есть иметь хотя бы минимальную научную подготовку. В контексте общественной научной грамотности У. Коберн выделяет «научное мировоззрение» и обращает внимание на то, как такая точка зрения взаимодействует с другими важными идеями, которые есть у людей, включая идеи о Природе. По его мнению, «есть студенты, которых тянет к науке почти естественным образом; и кажется, что не имеет большого значения, что происходит в школьной науке, эти энтузиасты науки неумолимо продолжают идти по научному пути».

Рассуждая о культурных различиях в том, как человек понимает мир, особенно мир природы, У. Коберн перенимает теоретическую основу культурной антропологии, согласно

которой «мировоззрение относится к культурно-зависимой, обычно подсознательной, фундаментальной организации разума. Эта концептуальная организация проявляется как набор предпосылок, которые предрасполагают человека чувствовать, думать и действовать по предсказуемым шаблонам». У. Коберн приходит к заключению, что «мировоззрение [естественнонаучное – авт.] – это эпистемологические уровни, предшествующие конкретным взглядам, которых человек придерживается в отношении физических явлений, независимо от того, называет ли он эти взгляды теориями здравого смысла, альтернативными концепциями, заблуждениями или достоверной наукой». Этот подход расширяет точку зрения Е.С. Васевой, в диссертационном исследовании которой можно встретить следующее утверждение: «мировоззрение включает систему взглядов о мире, высший уровень обобщения и систематизации которых представляет собой научную картину мира» [1; 5]. Рассуждения У. Коберна можно интерпретировать в том смысле, что существует множественность вариантов высшего обобщения знаний о мире, одним из которых может быть научное мировоззрение.

У. Коберн использовал логико-структурную теорию в качестве основы для изучения концептуализации Природы, которой придерживаются ученые, преподаватели естественных наук средней школы и их ученики [12-15]. В результате он пришел к заключению, согласно которого угрозой как природе, так и науке, а также искусству, литературе и религии, является сциентизм – культурная гегемония науки. «Проблема не в том, что наука доминирует в том, что у нее получается лучше всего: в выработке высокоэффективного натуралистического понимания природных явлений. Проблема в том, что слишком часто наука используется для доминирования в общественной жизни, как если бы все другие дискурсы имели меньшую ценность. Это иерархический взгляд на знание, в котором наука находится на эпистемологической вершине... Наука имеет законное право на исключительность, однако это требование не дает науке всех привилегий по отношению к другим областям... Решение состоит в том, чтобы противостоять ... сциентистской практике, подчеркивая всюду концепцию эпистемологического плюрализма... Плюрализм – это ... разногласия в отношении того, что является наиболее важным. Против монизма, отрицающего многообразие истины, против релятивизма, отрицающего важность истины, и против нигилизма, отрицающего существование истины, мы намерены возвращать плюрализм, который оживляет и поддерживает разговор о том, что действительно важно, а именно: правда».

Эта точка зрения У. Коберна еще раз подчеркивает ценность фундаментальных, культурно обоснованных представлений о мире, которые педагоги приносят в класс, и то, как эти убеждения поддерживаются культурой. В пользу этой точки зрения, в частности, свидетельствует И.В. Денисова, отметившая, что «в условиях научно-технического прогресса и появления глобальных проблем знание естественнонаучной картины мира является важным показателем культурной грамотности человека, а также системы образования страны в целом» [4].

Естественно-научное образование как основа научного мировоззрения может быть успешным только в той степени, в которой наука может найти свою нишу в когнитивном и социокультурном пространстве повседневности. И это накладывает особую ответственность не только на практикующих педагогов естественно-научных дисциплин, но и на всю систему их подготовки и переподготовки. О.Г. Наумова подчеркнула что «в условиях воздействия глобальных вызовов ... возрастает значимость мировоззренческой составляющей в подготовке специалиста, становлении его способности мыслить стратегически, понимать основные тенденции в развитии собственной профессии и общества в целом» [7, с. 4]. В работе «Развитие естественнонаучного мировоззрения студентов при изучении курса физики» [8] она выделяет функциональные компоненты, которые, по ее мнению, характеризуют естественнонаучное мировоззрение будущих педагогов:

- Постоянство ощущения глубинных смыслов человеческой жизнедеятельности;

- Критически-аналитический тип рациональности;
- Способность к рефлексии [8, с. 74-75].

Функциональные компоненты естественнонаучного мировоззрения, выделенные О.Г. Наумовой, – аналитичность, рациональность и рефлексивность, – подчеркивают его связь с критическим мышлением.

Л.Г. Рыбалкина рассматривает предпосылки формирования мировоззрения школьного учителя на примере учебного предмета «Естествознание» [9]. Она подчеркивает, что актуальность проблемы формирования мировоззрения учителя обусловлена противоречиями между:

– Потребностями современной школы в учителе, который решает профессиональные интегративно-предметные, психолого-педагогические, организационно-управленческие, научно-исследовательские задачи на основе интегративного научного мировоззрения, и неполнотой знаний о протекании данного процесса.

Этот вывод согласуется, в частности, с результатами исследований, проведенных Т.А.Гусевой и Р.М.Беликовым в части готовности будущих педагогов к формированию естественнонаучной грамотности обучающихся в контексте метапредметного подхода [3];

– Между компетентным подходом, реализуемым в процессе формирования профессионализма будущих учителей и неразработанности педагогических условий, которые бы способствовали формированию интегративного научного мировоззрения.

Данный вывод непосредственно связан с результатами исследовательской работы Ю.Ю. Гнездовского и Н.С. Михайловой, которые констатировали, что «недостаточная естественнонаучная подготовка большей части студентов обуславливает сложности с пониманием современных концепций естествознания, низкую критичность восприятия информации, неготовность самостоятельно ориентироваться в потоке естественнонаучной и экологической информации, систематизировать и эффективно использовать ее в своей будущей профессиональной деятельности» [2, с. 12].

Далее Л.Г. Рыбалкиной были выявлены такие предпосылки формирования мировоззрения будущего учителя естествознания, как:

– Система естественнонаучного образования, включающего, наряду с нравственно-этическим, эстетическим и др. аспектами, аспект мировоззренческий, который Л.Г. Рыбалкина определяет как приоритетный и выделяет в его структуре такие составляющие, как методология и научная картина мира;

– Требования формирования естественнонаучного мировоззрения будущих педагогов, формально закрепленные на уровне учебных программ, но определяемые расплывчато, в основном в рамках контекста общих требований по подготовке будущих учителей естественнонаучного профиля.

Ю.В. Масленникова и И.В. Гребенев предлагают в основу подходов формирования естественнонаучного мировоззрения закладывать деятельностный подход, аргументируя свою позицию тем, что «средством формирования естественно-научного мировоззрения могут быть только содержание и адаптированная к реалиям конкретного профиля методика изучения соответствующих основ наук и дидактика ... учебных дисциплин» [6, с. 10]. Авторы предложили целостную методическую систему формирования естественно-научного мировоззрения, которая, по утверждению авторов, является образом методической системы обучения, включающей целевой, содержательный, процессуально-деятельностный, организационно-управленческий, результативно-оценочный компоненты и учитывает средовые факторы на мезо- и микроуровнях (условия социального окружения и условия учебного заведения) [6, с. 16].

Таким образом, сегодня уже сделаны существенные шаги в направлении концептуализации естественнонаучного мировоззрения будущих педагогов, а также определения ценности этого компонента в системе естественнонаучного образования и подходов к его формированию. Однако проблема неполноты педагогических знаний в этой области сохраняется. В частности, требуется углубленная разработка модели естественнонаучного мировоззрения, которая позволила бы сформировать четкие и измеримые индикаторы его сформированности и уровня применения в учебной и ранней профессиональной деятельности будущих педагогов. Получение на их основе данных, объективно отражающих состояние формирования данного образовательного компонента в подготовке будущих учителей позволило бы сформировать обоснованные рекомендации, направленные на повышение эффективности процесса формирования естественнонаучного мировоззрения будущих педагогов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Васева Е.С. Формирование современного научного мировоззрения будущего учителя при обучении физике на основе идей синергетики: дисс. ... к.п.н. Нижний новгород, 2012. 186 с.
2. Гнездовский Ю.Ю. Естественнонаучное образование будущих педагогов в контексте экологического образования / Ю.Ю. Гнездовский, Н.С. Михайлова // Перспективные направления инновационного развития и подготовки кадров. Т. 1. Ч. 1. 2022. С. 162-174.
3. Гусева Т.А. Готовность будущих педагогов к формированию естественнонаучной грамотности обучающихся в контексте метапредметного подхода / Т.А. Гусева, Р.М. Беликова // Начальное образование в новой реальности: направления развития, актуальные проблемы, лучшие практики: сборник материалов II Международной научно-практической конференции. Тула: Тульское производственное полиграфическое объединение ФГБОУ ВО, 2022.С. 76-80.
4. Денисова И.В. Проблемы дисциплины «Основы естественнонаучных знаний» в формировании мировоззрения будущего педагога // Проблемы современного педагогического образования. 2018. №60-3. С. 106-109.
5. Елагина Е. С. Формирование методической культуры в процессе подготовки студентов к реализации межпредметных связей в школе. URL: [chrome extension://efaidnbnmnibpcajpcgclefindmkaj/https://repo.kspi.kz/bitstream/handle/item/828/npk_27.01.12-40-44](chrome-extension://efaidnbnmnibpcajpcgclefindmkaj/https://repo.kspi.kz/bitstream/handle/item/828/npk_27.01.12-40-44) (дата обращения: 18.04.2024).
6. Масленникова Ю.В. Формирование естественно-научного мировоззрения учащихся гуманитарных учебных заведений / Ю.В. Масленникова, И.В. Гребнев. Н. Новгород: Изд-во Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2013. 148 с.
7. Наумова О.Г. Развитие естественнонаучного мировоззрения студентов в университетском образовании: автореф. дис. ... к.п.н. Оренбург., 2008. 22 с.
8. Наумова О.Г. Развитие естественнонаучного мировоззрения студентов при изучении курса физики // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2008. № 6. С. 74-75.
9. Рыбалкина Л.Г. Предпосылки формирования мировоззрения учителя школьного предмета «Естествознание» // Мир науки. Педагогика и психология. 2018. №4. С. 1-7.
10. Callicott J.B. The worldview concept and Aldo Leopold's project of «world view» remediation // Journal for the Study of Religion. Nature and Culture. 2011. No. 5(4). pp. 510-528.
11. Caston V. Aristotle on consciousness // Mind. 2002. No. 111(444). pp. 751-815.
12. Cobern W.W. Enacted scientific worldviews: A case study of four high school science teachers / W.W. Cobern, C.C. Loving // Electronic Journal of Science Education. 2000. No. 5(1). URL: <https://ejrsme.icrsme.com/article/view/7650/5417> (дата обращения: 12.04.2024).
13. Cobern W.W. College students' conceptualizations of nature: An interpretive world view analysis // Journal of Research in Science Teaching. 1993. No. 30(8). pp. 935-951.
14. Cobern W.W. Everyday Thoughts about Nature: An Interpretive Study of 16 Ninth Graders' Conceptualizations of Nature. Netherlands, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2000. URL: <https://nyuscholars.nyu.edu/en/publications/foreword-33>.

15. Cobern W.W. Public understanding of science as seen by the scientific community: Do we need to re-conceptualize the challenge and to re-examine our own assumptions? // Sjøberg S. Science, Technology and Citizenship: The Public Understanding of Science and Technology in Science Education and Research Policy/ S. Sjøberg, E. Kallerud, ed. Norway, Oslo: Norwegian Institute for Studies in Research and Higher Education, 1997. pp. 51-74.

16. Cobern W.W. Worldview orldview, Science and the Understanding of Natur, Science and the Understanding of Nature // Scientific Literacy and Cultural Studies Project – Western Michigan University, ScholarWorks at WMU; Mallinson Institute for Science Education, 2005. URL: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://scholarworks.wmich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1021&context=science_slcsp (дата обращения: 12.04.2024).

17. Freud S. The new introductory lectures on psychoanalysis. London: Hogarth, 1933. 158 p.

18. Greenfield S. Altered states of consciousness // Social Research. 2001. No. 68(3). pp. 609-626.

19. Irzik G. Worldviews and their relation to science / G. Irzik, R. Nola // Science & Education. 2009. No. 18(6). pp. 729-745.

© Чумаков В.В., 2024.